

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 2, April 2023, Halaman 80-84
ISSN:2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8231447>

Pelatihan Pembuatan Sabun Herbal Disertai Video Tutorial Sebagai Pendukung Pelatihan

Dias Ayu Budi Utami^{1*}, Irma Damayanti², Debby Ummul Hidayah

^{1,2,3}Universitas AMIKOM Purwokerto, Let.Pol.Soemarto Street No.127, Watumas, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127

*Email korespondensi: dias@amikompurwokerto.ac.id¹

Abstrak

Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, seperti universitas, dan masyarakat di sekitarnya untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang populer adalah pembuatan sabun herbal. Pelatihan ini dilaksanakan pada pertemuan rutin PKK RT 06 RW 07 perumahan karangpucung indah yang pesertanya adalah ibu - ibu PKK. Pelatihan membuat sabun herbal dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan seperti minyak goreng atau bisa menggunakan minyak goreng bekas yang telah disaring membuat peserta tertarik dan antusias untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, sabun herbal memiliki keunggulan dalam hal kandungan alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit yaitu menggunakan minyak zaitun dan kopi. Pelatihan pembuatan sabun herbal diikuti oleh peserta yang mayoritas adalah ibu rumah tangga yang membutuhkan skill untuk menambah pemasukkan keluarga. Maka dari itu, pelatihan ini dapat memberikan ide yaitu berbisnis menjual sabun herbal. Bahan alami yang digunakan dalam pembuatan sabun herbal, menjadikan sabun herbal yang dihasilkan ramah lingkungan. Tidak terlalu banyak menggunakan bahan kimia. Penambahan video tutorial membuat sabun herbal sangat membantu peserta dalam praktek pembuatan sabun.

Kata kunci: *herbal, video tutorial, sabun*

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, seperti universitas, dan masyarakat di sekitarnya untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang populer adalah pembuatan sabun herbal. Pelatihan ini dilaksanakan pada pertemuan rutin PKK RT 06 RW 07 perumahan karangpucung indah yang pesertanya adalah ibu - ibu PKK. Pelatihan membuat sabun herbal dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan seperti minyak goreng atau bisa menggunakan minyak goreng bekas yang telah disaring membuat peserta tertarik dan antusias untuk mengikuti pelatihan. Selain itu, sabun herbal memiliki keunggulan dalam hal kandungan alami yang bermanfaat bagi kesehatan kulit yaitu menggunakan minyak zaitun dan kopi.

Pelatihan pembuatan sabun herbal diikuti oleh peserta yang mayoritas adalah ibu rumah tangga yang membutuhkan skill untuk menambah pemasukkan keluarga. Maka dari itu, pelatihan ini dapat memberikan ide yaitu berbisnis menjual sabun herbal. Bahan alami yang digunakan dalam pembuatan sabun herbal, menjadikan sabun herbal yang dihasilkan ramah lingkungan. Tidak terlalu banyak menggunakan bahan kimia.

Bahan bahan yang digunakan dalam pembuatan sabun herbal yaitu minyak zaitun, minyak gorang, kopi bubuk, NaOH, minyak kelapa, dan bisa ditambahkan bubuk daun kelor. Bahan - bahan untuk membuat sabun ditunjukkan pada Gambar 1.1

Gambar 1. alat dan bahan membuat sabunbatang herbal

Selain itu, pendampingan juga melalui media online seperti whatsapp dan video tutorial cara pembuatan sabun herbal, sehingga memudahkan peserta apabila ada pertanyaan. Diharapkan pelatihan pembuatan sabun herbal dapat menambah skill peserta pelatihan dan memberikan ide bisnis yaitu menjual sabun herbal. Alat - alat yang digunakan hanya wadah plastik, sendok, timbangan digital dan gelas ukur.

METODE PELAKSANAAN

Studi ini dilakukan melalui serangkaian kegiatan, mulai dari sosialisasi tentang manfaat sabun herbal kepada masyarakat, pelatihan dalam pembuatan sabun herbal, hingga pendampingan dalam produksi. Dalam pelatihan, diajarkan tentang bahan-bahan alami yang digunakan dalam pembuatan sabun herbal, proses pembuatan yang tepat, serta pengemasan produk. Selain itu, pendampingan juga melalui media online seperti whatsapp dan video tutorial cara pembuatan sabun herbal, sehingga memudahkan peserta apabila ada pertanyaan

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

a) Formula yang lain untuk sabun batangan

Bahannya :

- 1) 150 ml air
- 2) 75 gr soda api
- 3) 5 ml bibit parfum (jika ingin wangi)
- 4) 5 ml Gliserin (sebagai pelembab, bisa juga diganti bubuk susu)500 ml minyak goreng/sawit

b) Cara membuat sabun herbal:

- 1) Larutkan soda api (NaOH) gunakan APD berupa sarung tangan, masker dan kaca mata □ liat video tutorialnya biar tidak salah, biarkan sampaidingin
- 2) Timbang semua bahan baku menggunakan timbangan digital supaya akurat
- 3) Aduk minyak, kalo perlu tambahkan herbal seperti temulawak dll
- 4) Campurkan larutan soda api kedalam minyak
- 5) Jika sulit mendapatkan minyak bunga matahari dan kanola, cukup dengan minyak sawit, minyak kelapa dan minyak zaitun saja

Jika bahan minyak itupun tidak ada, buatlah hanya dengan 1 macam minyak saja (minyak kelapa atau minyak sawit). Proses pembuatan sabun batang herbal dapat disimak melalui [link](#)

<https://drive.google.com/file/d/1F6YQrNoPhSEcBRTbVrnjcZQaN9rpU0dD/view?usp=sharing>

Berikut merupakan foto acara kegiatan pelatihan pembuatan sabun herbal pada pertemuan rutin PKK RT 06 RW 07 Perumahan Karangpucung Indah

Gambar 2. demo pembuatan sabun batang herbal

Gambar 3. demo pembuatan sabun batang herbal

Gambar 4. Hasil cetak sabun batang herbal

Setelah masuk ke proses cetak, tunggu sabun mengeras dan siap digunakan. Kegiatan pelatihan ini diharapkan dapat memberikan skill dan ide bisnis kepada ibu - ibu PKK RT 06 RW 07 karangpucung.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pendidikan, seperti universitas, dan masyarakat di sekitarnya untuk memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang populer adalah pembuatan sabun herbal. Pelatihan ini dilaksanakan pada pertemuan rutin PKK RT 06 RW 07 perumahan karangpucung indah yang pesertanya adalah ibu - ibu PKK. Pelatihan membuat sabun herbal dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan seperti minyak goreng atau bisa menggunakan minyak goreng bekas yang telah disaring membuat peserta tertarik dan antusias untuk mengikuti pelatihan. Pelatihan ini dapat memberikan ide yaitu berbisnis menjual sabun herbal. Bahan alami yang digunakan dalam pembuatan sabun herbal, menjadikan sabun herbal yang dihasilkan ramah lingkungan. Tidak terlalu banyak menggunakan bahan kimia. Penambahan video tutorial membuat sabun herbal sangat membantu peserta dalam praktek pembuatan sabun.

Referensi

- [1] Arif Rohmadi., *Tips Produktif Ber-Social Media*, 1sted., Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2016.
- [2] Arista Prasetyo Adi., *Bikin Video Apapun Tanpa Ribet*, 1sted., Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2017.
- [3] Asnani A. et al. 2019. Transfer Teknologi Produksi Natural Soap-Base untuk Kreasi Sabun Souvenir. *J Pengabdian Masyarakat* 4(2), 129-140.
- [4] Badan Standarisasi Nasional. 1994. SNI 06-3532-1994: Mutu dan Cara Uji Sabun Mandi. BSN, Jakarta.
- [5] Dana. 2016. Cara Membuat Sabun Mandi Sederhana (Untuk Pemula). www.banaransoap.com. Diakses tanggal 23 April 2019.
- [6] Fatkuroji. 2015. *Desain Model Manajemen Pemasaran Berbasis Layanan Jasa*

- Pendidikan Pada MTs swasta se-Kota Semarang. *J. pendidikan islam*. 9 (1): 71-73.
- [7] Gusviputri, A et al. 2013. Pembuatan Sabun Dengan Lidah Buaya (Aloe vera) Sebagai Antiseptik Alami. *Widya Teknik*, 12(1), 11-21.
- [8] Hardian, K., Ali A dan Yusmarini. 2014. Evaluasi Mutu Sabun Padat Transparan Dari Minyak Goreng Bekas Dengan Penambahan SLS (Sodium Lauryl Sulfate) Dan Sukrosa. *Jom Faperta* 1(2), 1-11.
- [9] Hartono, Hendry. 2012. Pengaruh Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Perusahaan Dengan Menetapkan Alumni Dan Mahasiswa Universitas Bina Nusantara Sebagai Objek Penelitian. *Binus business review* 3 (2): 882-884.
- [10] Hartoyo, A. 2003. Teh dan Khasiatnya Bagi Kesehatan. Yogyakarta, Kanisius.
- [11] Karo, Y. A. 2011, Kajian Pengaruh Penggunaan Kombinasi Jenis Minyak Terhadap Mutu Sabun Transparan, Skripsi, Bogor 12-15.
- [12] Ketaren, S. 1985. Pengantar Teknologi Atsiri. Balai Pustaka, Jakarta. Ketaren, S., 1986. Minyak dan Lemak Pangan. UI Press, Jakarta.
- [13] Lynn, Michael. 2011. Segmenting And Targeting Your Market: Strategies And Limitation. *Hospitaly Administration And Management*. 1 (1): 20-26.
- [14] Mariana, L. 2006. Sabun, Deterjen Dan Busa. <http://www.wikimu.com/News>. diakses pada 19 Juni 2019.
- [15] Naomi, P et al. 2013. Pembuatan Sabun Lunak Dari Minyak Goreng Bekas Ditinjau Dari Kinetika Reaksi Kimia. *J. Teknik Kimia* 19(2), 42-49.